

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА УРУҒЛИ МЕВАЛАРНИ САҚЛАНИШ МУДДАТИНИ ОШИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

¹Сафаров Асқар Асадуллаевич, ²Абдуллаев Фазилжон Турсунович, ³Муйдинов
Бобуржон Музаффар ўғли

^{1,2,3}Тошкент давлат Аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968650>

Аннотация. Мақолада муаллифлар томонидан уруғли меваларни сақлашни муддатини оширишнинг замонавий технологиялари, уларнинг ютуқ ва камчиликлари қиёсий тахлил қилинган. Нок меваларининг сақлашни муддати ва сифат курсаткичларига, ҳамда вазн йўқатишларига хитозан ва унинг органик истемолбоб кислоталар билан комплекслари асосида синтез қилинган препаратларнинг таъсир механизмлари ўрганиган.

Калим сўзлар: хитозан, хитин, сирка, қахрабо, лимон, глициризин кислоталари, агросаноат, фунгицид, бактерицид, хоссалар.

Хозирги кунда озиқ-овқат хавфсизлиги жахон глобал муоммоларидан бири бўлиб келмоқда. Йилнинг барча фаслларида аҳолини мева-сабзавотларга бўлган талабини қондириш мақсадида махаллий, табиий хом-ашёлар асосида инсон саломатлигига салбий таъсир қилмайдиган ҳамда кишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлашни муддатини оширадиган экологик тоза ва биологик фаол препаратлар синтез қилиш ва улар асосида технологиялар яратиш долбзарб вазифалар жумласига киради.

Дунё бўйича мева маҳсулотларини етиштириш сўнги йилларда сезиларли даражада ошиб бормоқда. Жахон аҳолисининг хар бирига йиллик истемол эҳтиёжи учун 120 кг мева тўғри келади.

Халқаро стандартларга мос келадиган, экологик хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлар билан аҳолини таъминлашга асосий эътибор бериб келинмоқда.

Жахоннинг етакчи ривожланган мамлакатларида мева ва сабзавотларни сақлаш ва қайта ишлаш жараёнида кимёвий синтетик препаратлардан воз кечилиб, табиий хом-ашё асосида олинган препаратлардан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда.[1].

Дунё тажрибасида мева-сабзавотларни сақлашнинг турли технологиялари мавжуд. Масалан газ мухитини яратиш ва бошқариладиган атмосфера меваларни узоқ муддатга сақлаш учун қуйидаги технологиялардан қўлланилади.

Камерада ўта паст кислородли таркиб билан сақлаш (ULOX) 1 – 1,5% дан кам, кислород концентрациясини тез камайтириш технологияси (RCA), қисқа вақт ичида камерадаги кислород даражасининг ультра тез пасайиши (ILOS), камерадоги этилен даражасини пасайтириш технологияси (LECA), Динамик бошқариладиган атмосфера (DCA) ва карбонат ангидрит CO₂ газининг концентрациясини ошириш орқали (30% гача) – (CO₂ Shock treatment) технологиялари. [2].

Келтирилган технологиялар меваларни сақлашни муддатини 25-30% оширади ҳамда меваларнинг сифатини сақлаб қолади шунга қарамай бу технологиялар қўп энергия талаб қилади, натижада меванинг тан нархини ошишига олиб келади. Бундан ташқари сақлаш усуллари орасида айрим антисептик моддалардан фойдаланиш меваларни узоқ муддатли сақлашни билан бир қаторда инсон саломатлигига салбий тасир қилади.

Юқоридагилардан фарқли ўлароқ ушбу мақолада таклиф этилаётган табиий полисахаридлар асосидаги биопарчаланувчи, биомойил, экологик жихатдан хавфсиз, инсон организмга зарарли тасири бўлмаган табиий биополимер хитозан ва унинг ҳосилалари асосидаги препаратлардан фойдаланилди.

Хитин-хитозан биополимери табиатда тарқалиши жихатидан селулозадан кейин иккинчи ўринда туради. У қисқичбақасимонлар, ўргамчаксимонлар, хашоротлар, замбуруғлар, сув ўтлари ва ипак қурти ғумбагининг ташқи қобиғида оксил моддалари ва минерал кислоталар билан бирга учрайди ҳамда химоя ва таянч вазифасини бажаради.

Хитин – лотинча сўздан келиб чиққан бўлиб, коплам ёки қобиқ маъносини билдиради.

Хитин

Хитозан

Хитиндан хитозан синтез қилиш деацеланиш реакцияси орқали олиб борилади.

Хозирда дунё бўйича хитин ва унинг ҳосилаларини ишлаб чиқариш ҳажми йилига 3000 таннадан ортигини ташкил этади. Шунинг таъкидлаш жоизки, хитин сақловчи табиий манбаларнинг доимо янгилаб бориши махкур полимер модда ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириб бориш имконини яратади. Адабиётлар таҳлилига кўра, хитозан халқ хўжалигининг 90 дан ортиқ жабхаларида кенг ишлатилади. Бу шубҳасиз унинг захарли эмаслиги, табиий поликатион ҳисобланади шунингдек мазкур табиий бирикманинг молекуляр-массавий тавсифлари ва деацетилланиш даражасини бошқариш мумкинлиги хитозан ва унинг ҳосилаларининг инсон ҳаётининг турли жабхаларида ишлатилиш имкониятини кенгайтиради. [3,4]

Шу билан бирга хитозан ва унинг ҳосилаларининг сувда эрувчанлиги қишлоқ хўжалиги, тиббиёт, доришунослик ва бошқа соҳалар учун муҳим аҳамиятга молик бўлган янги полимер системалар яратиш имконини беради.

Мақолада уруғли мевалардан нок меваларини сақлашда биологик фаол табиий биополимер хитозан ва унинг ҳосилалари асосида яратилган препаратлар билан нокнинг Береллигелия, Куляля-2 ва “Зимняя нашвати” навларида тадқиқотлар ўтказилди. Препаратлардан нок навларининг сақланиш муддатига ва вазн йуқотишига ижобий таъсир кўрсатган 5 хил препаратлар ажратиб олинди.

Препаратлардан хитозан 0,1-сирка кислота 0,2 (1:1) нисбатда; хитозан 01-қахрабо кислота 0,1 (1:1) нисбатда; хитозан 0,1 глициризин кислотаси 0,01 (1:1) нисбатда; хитозан 0,2 глициризин кислотаси 0,01 (1:1) нисбатда. Назорат учун нок меваларига дистилланган

сув билан ишлов бирилик бир хил шароитда ($t^{\circ}+3^{\circ}\text{C}$, нисбий намлик 90-95%) да тадқиқотлар олиб борилди. Юқоридаги препаратлар таъсирида сақлаш жараёнида меваларнинг таркибидоги вазн йўқотиши назоратга нисбатан нок навига қараб 1,5-2,5 маротаба кам эканлиги кузатилди. Шунингдек меваларнинг сифат кўрсаткичларига ҳам самарали таъсири кузатилди.

Препаратларнинг нок навларини сақлашда уларнинг вазн йўқотишига таъсири % ҳисобида харорат $+3^{\circ}\text{C}$ нисбий намлик 90-95%.

жадвал.

Сақлашда табиий камайиш % 1кг – 1000гр	Назорат %	X3 0.1%-СК 0.2% (1:1)	X3 0.1% ҚҚ 0.2% (1:1)	X3-0.1% Гк,0.01% (1:1)	X3 0.2% Гк 0.01 (1:1)
	Сақлаш муддати, ой.				
	5	10	10	10	10
Береллигелия нави					
Табиий камайиш %	8.0.	3.6	3.5	3.8	3.9
Масса миқдори Г	920	960	961	968	966
Куляля 2 нави					
Табиий камайиш %	7	4	3.9	3.8	3.9
Масса миқдори Г	930	960	961	962	961
Зимняя нашвати					
Табиий камайиш %	7	3.4	3.3	3.5	3.4
Масса миқдори Г	930	966	967	965	966

Хитозан ва унинг хосилалари асосидаги препаратлар билан ишлов берилган нок мевалари сақлаш жараёнида 1.5 дан 4.5% гача вазн йўқотди. Назорат учун олинган нок мевалари бир хил сақланиш оралиғида 10-20% гача вазн йўқотиши кузатилди. Бундан кўриниб турибдики препаратларнинг нок меваларининг эластиклиги ва қаттиқлигини сақлашга таъсири билан боғлиқ.

Шундай қилиб, хитозан ва унинг хосилалари асосидаги препаратларнинг нок навларини сақлашда сирка, қаҳрабо ва глициризин кислоталари билан хосил қилган комплексларидан фойдаланиш ананавий сақлаш усулларига нисбатан самарадорлигини 35-45% гача ошишига имконият беради. Препаратлар нок ва меваларининг нафас олиш интенсивлигини пасайтиради, шунингдек этилен оксидланиши туфайли уларни секинлаштиради ва шу билан бирга таъми сифатини сақлашга хизмат қилади. Бундан

ташқари нок меваларини хитозан ва унинг органик истемолбоб кислоталар билан комплекслар асосидаги препаратлар ёрдамида ишлов бериш сақлаш жараёнида физиологик ва монелиоз касаликларини назорат қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев Ф.Т., Холмирзаев И.Х., Нематов Н.Р., Жамолова.Л.Ю. Препараты на основе хитозана для создания полимерного покрытия плодов и овощей перед длительным хранением. IX международная научно-практическая конференция. г. Пенза, стр. 100–106, 20.04.2020 г.
2. Хранение в регулируемой атмосфере [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://www.infoost-agro.uz/keeping/regulate> (14.08.2020).
3. Абдуллаев Ф.Т., Дубовик Т.В. “Агросаноат мажмуаси учун хитозан ва унинг хосилалари асосида янги авлод препаратларини яратиш”.
4. Аграр сохани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. II-илмий-амалий конференция 21.05.2018 й Ташкент, 12–18, бетлар
5. С.Ш.Рашидова, Р.Ю.Милушева. Хитин и хитозан (Vombyx Morig). Синтез, свойства и применение. Изд. ФАН, 2009. Ташкент.